

ZAMONAVIY GARFIK DIZAYN PLATFORMALARI VA DASTURLARI SHARHI

Z.M.Zufarov

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada grafik ko‘rinishdagi axborotlarni hosil qilish uchun yaratilgan zamonaviy grafik dizayn platformalari va dasturlari sharhi to‘g‘risida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: grafik ko‘rinishdagi axborotlar, Onlayn grafik dizayn platformalari, grafik dizayn dasturlari, 3D grafik dizayn dasturlari.

Аннотация: В данной статье представлен обзор современных платформ и программ графического дизайна, предназначенных для создания графической информации.

Ключевые слова: графическая информация, онлайн-платформы графического дизайна, программы для графического дизайна, программы для 3D-графического дизайна.

Abstract: This article provides an overview of modern platforms and graphic design programs designed for creating graphic information.

Keywords: graphic information, online graphic design platforms, graphic design software, 3D graphic design software.

Axborotni grafik shaklda uzatish insonlar diqqatini jalb etish, muayyan ma’lumotni tez va oson yetkazib berish xususiyatiga ega. Grafik ko‘rinishidagi axborot inson ongiga odatiy yozma yoki og‘zaki ma’lumotga nisbatan bir necha barobar tez yetib borishi tadqiqotlarda asoslab berilgan. “Axborotni o‘rtacha qabul qiladigan insonlar, ayniqsa, o‘quvchilar ko‘p miqdordagi matnli ma’lumotlarni eslab qolish imkoniyatiga ega emas, ma’lumotlarning yarmidan ko‘p qismi o‘zlashtirilmaydi va bunga sabab aslida o‘quvchida emas, balki axborotni yetkazish usulidir. Shu bois, ta’lim samaradorligi uchun, o‘quv materialining ko‘rgazmaliligi hamda informatsionligini oshirish maqsadida infografikadan unumli foydalanish zarur”[1]. Bugungi kunda infografikani qo‘llash ko‘lami ancha kengaygan, jamiyatdagi hech bir sohani, jumladan ta’limni ham grafik axborotlarsiz tasavvur etish qiyin. Infografikani deyarli barcha fanlarni o‘qitishda qo‘llash mumkin.

Albatta, sifatli grafik ko‘rinishdagi axborotlarni hosil qilish eng dolzarb muammolardan biridir. To‘g‘ri tanlangan vositalar, muvaffaqiyatli ishning kaliti ekanligini rassomlar va boshqa ijodkorlar yaxshi bilishadi. Agar rassomlarga cho‘tkalar, bo‘yoqlar, moy va xolst kerak bo‘lsa, grafik dizaynerlar uchun kuchli dasturiy ta’minot kerak. To‘g‘ri tanlangan grafik dizayn dasturi ish jarayonini yanada

samarali va qiziqarli qiladi. Quyida grafik ko‘rinishidagi axborotlarni hosil qilish uchun yaratilgan zamonaviy grafik dizayn platformalari va dasturlarini ko‘rib chiqamiz.

Onlayn grafik dizayn platformalari

1. Renderforest Graphic Maker

Renderforest grafik muharriri - bu Renderforest kompaniyasining yangi mahsuloti bo‘lib, u sizga yuqori sifatli grafik dizayn materiallarini tez va qiyinchiliksiz yaratish imkonini beruvchi onlayn platforma hisoblanadi. Platforma dizayn shablonlarining ulkan kutubxonasini o‘z ichiga oladi. Dizayn mahoratiga ega bo‘lmagan foydalanuvchi ham Renderforest Graphic Maker grafik muharririda sifatli dizaynni tezda yaratishi mumkin. Platformada o‘rnatilgan bulutli xotira mavjud, shuning uchun siz har doim dizaynlaringizdan foydalana olasiz. IOS uchun ilova ham foydalanuvchilar uchun mavjud va Android uchun versiya allaqachon ishlab chiqilmoqda. Bepul reja cheksiz tasvir eksportini, lekin cheklangan miqdordagi dizaynlarni taklif qiladi, moslashuvchan obuna rejalari esa premium dizaynlar, to‘liq ranglarni sozlash imkoniyatlari va havolaga asoslangan kirishni taklif qiladi. Bularning barchasi oyiga \$ 6.99.

2. Pixlr

Pixlr - bu onlayn va mobil qurilmalarda mavjud bo‘lgan kuchli foto va grafik dizayn muharriri. Kompyuter dasturi ham tez orada obuna foydalanuvchilari uchun taqdim etiladi. O‘rnatilgan effektlar, qoplamalar va filtrlar yordamida rasmlaringiz sifatini yaxshilaydigan kuchli foto muharriri.

Pixlr ikkita ilovaga ega: Pixlr X va Pixlr E. Ularning orasidagi farq shundaki, birinchisi tahrirlash tajribasiga ega bo‘lmagan foydalanuvchilar uchun, ikkinchisi esa qatlamlar, cho‘tkalar, klonlash va filtrlar bilan ishlash uchun o‘rnatilgan vositalarga ega bo‘lgan murakkabroq ilovadir. Asosiy tahrirlash vositalari bepul versiyada ham mavjud. Shuningdek, sun‘iy intellekt yordamida fonni olib tashlash kabi qo‘shimcha funksiyalarni yoqish uchun oyiga \$4,90 va \$14,99 turadigan ikkita pulli obuna rejalaridan biriga ulanishingiz kerak bo‘ladi.

3. Sumopaint

Sumopaint - bu to'g'ridan-to'g'ri brauzeringizda mavjud bo'lgan chizish vositasi va tasvir muharriri. Sumopaint dizayn vositalarining keng tanlovini o'z ichiga oladi (cho'tkalar, matnlar, original effektlar va fotosuratlar yoki chizmalar bilan ishlash uchun boshqa elementlar). Onlayn vosita bepul, lekin yuklab olinadigan versiyasi Pro (oyiga \$9) va Edu (oyiga \$19) rejalari ham mavjud.

Sumoda grafik dizaynerlar uchun foydali bo'lishi mumkin bo'lgan yana bir ilova mavjud - Sumophoto. Nomidan ko'rinib turibdiki, u fotosuratlarini tahrirlash uchun ishlatiladi, shuning uchun bu yerdagi vositalar ular uchun moslashtirilgan va turli filtrlar va effektlarni o'z ichiga oladi. Interfeys juda oddiy va hatto yangi boshlovchilar ham undan foydalanishlari mumkin.

4. **Visme**

Visme oddiy interfeysga ega onlayn muharrirdir. U bir necha marta tanlash orqali ma'lumotlaringizni ko'rish holiga keltirishga yordam beradigan interaktiv elementlar, piktogrammalar va boshqa vidjetlarni taqdim etadi.

Ilova taqdimotlar uchun tayyor shablonlarni, infografikalarni, ijtimoiy tarmoqlar uchun grafik dizaynlarni va boshqalarni o'z ichiga oladi. Premium shablonlar ko'proq saqlash joyini va boshqa xizmatlar bilan integratsiyani taklif qiladi. Obuna rejalari oyiga \$15 dan boshlanadi va siz maxsus rejadan ham foydalanishingiz mumkin.

5. **PixTeller**

PixTeller - bu fotosuratlarini tahrirlash va animatsiya yaratish bilan shug'ullanadigan xususiyatlarga boy platforma. Foydalanish uchun qulay interfeys mavjud. Ishingizni osonlashtirish uchun sizda noldan loyiha yaratish yoki tayyor shablonlardan foydalanish imkoniyatini taklif etadi.

Qo'llab-quvvatlanadigan eksport formatlari: PNG, JPG va PDF. Siz bepul versiyadan boshlashingiz va keyin kengaytirilgan rejaga o'tishingiz mumkin - Pro (oyiga \$ 7) va Diamond (oyiga \$ 12). Birinchisi grafik muharriridan foydalanish huquqini beradi, ikkinchisi esa animatsiyalarni yaratishga imkon beradi.

6. **Design Wizard**

Design Wizard tasvir va videolarni osongina yaratish uchun mo'ljallangan muharrirdir. Muharrir biznes va shaxsiy foydalanish uchun shablonlarning katta tanlovini taklif etadi. Agar siz oldindan tayyorlangan shablonni tezda sozlashingiz kerak bo'lsa, bu muharrir ajoyib imkoniyatdir, lekin shuni yodda tutingki, muharrir vositalari oddiy va siz ba'zi tafsilotlarni tahrirlay olmaysiz.

HubSpot, Buffer, Intercom va Marketo bilan integratsiya mavjud bo'lib, postlarni rejalashtirish va nashr etishni osonlashtiradi. Bepul asosiy rejada dizaynlarni yuklab olish uchun alohida to'lash imkoniyati mavjud. Shuningdek, siz oyiga mos ravishda \$9.99 va \$49.99 evaziga Pro yoki Biznes rejaga obuna bo'lishingiz mumkin.

7. **Stencil**

Stencil - bu tahrirlash, rejalashtirish va ijtimoiy tarmoqlarda nashr etishni tez va oson qiladigan ijtimoiy media grafik dizayn platformasi. Platformaning Bufer bilan qattiq integratsiyalashuvi foydalanuvchilarga o'z materiallarini nashr qilishni darhol rejalashtirish imkonini beradi.

Stencil platformasining 5 000 000 bepul rasmlardan iborat katta kutubxonasi butunlay Unsplash, Pixabay va Pexels hamkorlari tomonidan taqdim etiladi, shuning uchun tanlash uchun sifatli stok fotosuratlarini tanqisligi yo'q. Ushbu platforma ham bepul, ham pullik versiyalarda mavjud. Obuna rejasi oyiga \$9 dan boshlanadi.

Kompyuter uchun grafik dizayn dasturlari

1. Gravit Designer

Qo'llab-quvvatlanadigan operatsion tizimlar: Windows, macOS,

Linux, Chrome OS

Gravit Designer - keng qamrovli vektor grafik dizayn dasturi. Bu o'zining onlayn hamkori Gravit Klexga o'xshaydi, lekin ancha kuchli. Dastur professional grafik dizayn loyihalari bilan ishlash uchun juda yaxshi, ammo oson navigatsiya tufayli yangi boshlovchilar ham undan foydalanishlari mumkin.

Gravit Designer barcha standart operatsion tizimlarda ishlaydi. Dasturning o'zi bepul, lekin cheksiz sig'im, oflayn tahrirlash rejimi, versiyalar tarixi va boshqa imtiyozlarga ega bulutli xotiraga ulanish uchun siz pullik rejani sotib olishingiz kerak bo'ladi. Yillik obuna \$49 turadi.

2. Inkscape

Qo'llab-quvvatlanadigan operatsion tizimlar: Windows, Mac OS

X, Linux

Inkscape - bu moslashuvchan dizayn vositalari va funktsional imkoniyatlariga ega vektor grafik muharriri. Foydalanuvchi interfeysiga ko'nikish biroz vaqt talab qilishi mumkin, ammo bunga arziydi – uning ilg'or funktsiyalari ba'zi onlayn platformalarda mavjud emas. Ob'ektni yaratish va manipulyatsiya qilish, nusxa ko'chirish, to'rli gradient va rastri tasvirlarni vektorlashtirish dasturning ko'plab xususiyatlarnidan ayrimlaridir.

HTML tilini bilish ham foydali bo'lishi mumkin, chunki dastur to'g'ridan-to'g'ri manba kodiga o'zgartirishlar kiritish imkonini beradi. Inkscape butunlay bepul vektor grafik muharriridir.

3. Adobe Illustrator

Qo'llab-quvvatlanadigan operatsion tizimlar: Windows, macOS

Adobe Illustrator, shubhasiz, eng mashhur vektor grafik dizayn dasturlaridan biridir. Va bu o'zini oqladi, chunki funktsional muharrir murakkab rasmlarni yaratish uchun barcha vositalarga ega. Sozlanishi mumkin bo'lgan foydalanuvchi interfeysi va bir vaqtning o'zida bir nechta loyihalarda ishlash qobiliyati tufayli ish samaradorligi bir necha barobar ortadi.

Boshqa tomondan, yangi boshlovchilar Adobe-dan foydalanish uchun uzoq vaqt o'rganishga muhtoj bo'ladilar. Ammo yaxshi yangilik bor – yangi boshlanuvchilar Adobe Illustrator'da tayyor shablonlardan foydalanishlari mumkin, tajribali

foydalanuvchilar esa to'liq funksiyadan bahramand bo'lishlari va har bir detalni nazorat qilishlari mumkin.

Dizayningizni xavfsiz va oflayn rejimda yaratishingiz mumkin; fayllaringiz avtomatik ravishda Adobe Creative Cloud bilan sinxronlanadi.

4. Adobe Photoshop

Qo'llab-quvvatlanadigan operatsion tizimlar: Windows, macOS

Grafik dizayn sohasida Adobe Photoshop eng mashhur grafik muharrirlardan biridir. Moslashtirilgan foydalanuvchi interfeysidan tashqari, Photoshop fotosuratlarni manipulyatsiya qilish, 3D grafika, tipografiya va hatto animatsiya uchun to'liq vositalar to'plamini taklif etadi. Ob'ektlarni tanlash, tahrirlash yo'llari va turli xil cho'tkalar Photoshopning afzalliklaridan faqat bir qismidir. Murakkab vositalar sizga har bir pikselgacha yuqori sifatli illyustratsiyalar yaratishga yordam beradi.

Xuddi shu Adobe Creative Cloud oilasidan bo'lgan Photoshop muqarrar ravishda Adobe Illustrator bilan taqqoslanadi. Asosiy farq shundaki, Illustrator-dan farqli o'laroq, Photoshop rastrli muharrirdir. Uning asosiy afzalligi fotosuratlarni tahrirlashda, Illustrator esa noldan grafik yaratishda ajralmas yordamchiga aylanadi.

Photoshop-da bir nechta obuna rejalari mavjud; eng maqbul variant - oyiga \$ 9,99 bo'lgan Fotografiya rejasi, qolganlari esa qimmatroq.

5. Adobe InDesign

Qo'llab-quvvatlanadigan operatsion tizimlar: Windows, macOS

Adobe InDesign matbaa va nashriyot mutaxassislari uchun mo'ljallangan grafik muharrir hisoblanadi. Grafik dizayn dasturi jurnallar, kitob muqovalari, flayerlar, otkritkalar va boshqalar uchun yuqori sifatli maketlarni yaratishga imkon beradi.

Ushbu Adobe mahsulotidan foydalanish ancha oson va keng qamrovli tayyorgarlikni talab qilmaydi. InDesign matnni grafik bilan birlashtirish uchun juda yaxshi, lekin tahrirlash vositalari cheklanganligi sababli u eng ilg'or foto dasturi emas.

Bu dastur biroz qimmatroq, Yagona ilova rejasi uchun oyiga \$20,99 turadi. O'zining barcha mahsulotlarida bo'lgani kabi, Adobe funktsionallikni sinab ko'rish va bu sizga mos yoki yo'qligini aniqlash uchun 7 kunlik bepul sinov muddatini taklif etadi.

6. CorelDRAW Graphics Suite

Qo'llab-quvvatlanadigan operatsion tizimlar: Windows

CorelDRAW oddiy foydalanuvchi interfeysi va ilg'or vositalar to'plamidan iborat vektorli grafik dasturdir. Kuchli grafik muharririda o'rnatilgan tayyor shablonlar, ramkalar, 600+ gradientlar, 1000 shriftlar, 48 ta eksport formatlari va boshqa funktsiyalar mavjud. Dastur faqat Windows operatsion tizimida ishlaydi.

Biroq, CorelDRAW yangi boshlovchilar uchun eng yaxshi platforma emas, lekin u dizayn mutaxassislari uchun mos keladi. Dastur 15 kunlik bepul sinov muddatini taklif qiladi, ammo dasturdan foydalanishni davom ettirish uchun siz pullik obuna rejasiga o'tishingiz kerak bo'ladi. Yillik reja (yiliga \$399) va bir martalik xarid (\$785) mavjud.

7. Affinity Designer

Qo'llab-quvvatlanadigan operatsion tizimlar: Windows, macOS

Affinity Designer - bu professional vektor va rastr grafik muharriri bo'lib, u grafikalar, nashrlar, logotiplar, piktogrammalar, UI dizayni va boshqalarni yaratish uchun keng ko'lamli vositalarni taklif etadi. Murakkab ranglarni tuzatish, egri chiziqlar bilan ishlash va real vaqtda grafiklarni oldindan ko'rish - bu va boshqa xususiyatlar muharrirda mavjud.

Dastur og'ir hujjatlarni muammosiz qayta ishlashga qodir. Murakkab tarmoq tizimi, tekislash bo'yicha qo'llanmalar va masshtablash imkoniyatlari loyihalaringiz sifatini ta'minlaydi. Tahrirlovchi arzon va uni bir marta va umuman sotib olish mumkin - Windows va Mac uchun 49,99 dollar turadi.

8. ArtRage

Qo'llab-quvvatlanadigan operatsion tizimlar: Windows, macOS

ArtRage - bu rastrli grafikalar bilan ishlash uchun chizma vositalariga ega dastur bo'lib, har qanday raqamli tasvirlarni yaratish imkonini beradi. Ko'p qirrali chizma to'plami va oson navigatsiya ArtRage-ni nafaqat professionallar uchun, balki grafik dizaynni endigina boshlagan har bir kishi uchun mos vositaga aylantiradi.

Dastur iOS va Android smartfonlari bilan ham mos keladi. Kompyuter uchun ArtRage-ni 79 dollarga sotib olish mumkin. Ammo, agar sizga ilg'or vositalar to'plami kerak bo'lmasa, ArtRage Lite versiyasini tanlashingiz mumkin, uni 29,90 dollarga sotib olishingiz mumkin.

3D grafik dizayn dasturlari

1. Sumo3D

Sumo3D - bu 3D ko'pburchaklar, ranglar, teksturalar to'plamini o'z ichiga olgan o'rnatilgan kutubxonaga ega 3D modellar, ob'ektlar va animatsiyalarni yaratish uchun onlayn vosita. 3D modellarni kod yordamida o'zgartirilishi mumkin.

Sumo3D onlayn rejimida bepul, lekin siz Pro rejasiga oyiga \$9 evaziga obuna bo'lish orqali ilovani yuklab olishingiz va boshqa Sumo mahsulotlariga kirishingiz mumkin.

2. Blender

Blender 3D obyektlarini yaratish uchun ochiq platforma bo'lib, o'z toifasidagi eng yaxshilaridan biri hisoblanadi. Platforma turli xil modellashtirish vositalari, murakkab cho'tkalar, real suratlar va Python skriptlarini taklif etadi.

Blender bepul platforma bo'lsa-da, u oylik yoki bir martalik xayriyalarni rag'batlantiradi. O'quv qo'llanmalari, foydali resurslar va qo'shimcha vositalarni olish uchun oyiga \$11,50 evaziga Blender Cloud a'zosi bo'lishingiz mumkin.

3. **Clara.io**

Clara.io - o'zining 3D modellashtirish vositalari bilan mashhur bo'lgan bepul onlayn grafik dizayn dasturidir. Platforma yuqori sifatli render, 3D vositalarining to'liq to'plami va jamoaviy hamkorlikni ta'minlaydi. Bepul versiya sizga atigi 2 GB xotira va oyiga bir soatlik renderlash vaqtini beradi. Cheklovlarni olib tashlash uchun siz ularning oyiga 10 dollardan boshlanadigan rejalaridan biriga obuna bo'lishingiz mumkin.

4. **Daz Studio**

Daz Studio yordamida siz yuqori sifatli 3D tasvir va videolarni yaratishingiz mumkin. Bu Windows va macOS tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan bepul 3D grafik yaratish platformasi. Ilova foydalanuvchilarga personajlar va sahnalarni eng mayda detallarigacha yaratish, yorug'lik va kamera burchaklarini sozlash va oxir-oqibatda juda real tasvirga erishish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ashurova D.N. Таълим жараёнида инфографикадан фойдаланиш воситалари ва унинг самарадорлиги “O'zbekistonda xorijiy tillar” ilmiy-metodik elektron jurnal, №1(20)/2018, 111-118 bet.

2. <https://www.renderforest.com/ru/blog/graphic-design-software>